

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА

Отарбаев Ажинияз Азатович
Азиатского международного университета.

Аннотация: В данной статье говорится о разработке основных теорий совершенствования методики формирования культурной компетентности учителей, сложности методики проявления квалификации учителей

Ключевые слова: инновация, компетентность, педагогическая компетентность, рефлексивная, познавательная, педагогические технологии, педагогическая техника, деятельность учителя.

Anotatsiya: Ushbu maqolada o`qituvchilarning madaniy kompetensiyasini shakllantirish metodikasini takomillashtirish asosiy nazariyalarini ishlab chiqish malakali o`qituvchilarini ko`rsatib o`tish texnikasini murakkablashtirish to`g`risida so`z yuritilgan.

**Kalit so`zlar:** innovatsiya, kompetentlik, pedagogic kompetentlik, reflektiv, kognitiv pedagogik texnologiyalar, pedagogik texnika, o`qituvchi faoliyati.

Annotation: This article talks about the development of the main theories of improving the methodology of the formation of cultural competence of teachers, the complexity of the technique of showing qualified teachers.

Key words: innovation, competence, pedagogical competence, reflexive, cognitive pedagogical technologies, pedagogical technique, teacher activity.

Критериям профессионального мастерства будущих педагогов, проблемам создания инновационной образовательной среды в исследованиях, проводимых ведущими мировыми высшими учебными заведениями и научными центрами по инновационной подготовке будущих

специалистов, внедрению современного образования, международному образованию придается особое значение. введение требований стандартов IIM. Важную роль играют научные исследования, направленные на расширение состава педагогической компетентности молодых учителей на основе таких показателей, как мотивационный, когнитивный, оперативный, рефлексивный и самооценка успешного использования современных информационно-педагогических технологий в образовательном процессе. Модернизация современного образовательного содержания подготовки будущих молодых учителей для системы непрерывного образования в нашей стране на основе передового зарубежного опыта, создание образовательной среды, направленной на создание необходимых условий, позволяющих студентам реализовать свой внутренний потенциал. . В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены такие приоритетные задачи, как «дальнейшее совершенствование системы непрерывного образования, увеличение возможностей предоставления качественных образовательных услуг, продолжение политики подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями». рынка труда» [1]. В связи с этим актуальным является совершенствование педагогической системы создания образовательной среды, направленной на развитие социокультурной компетентности на основе аксиологического подхода. Понятие компетентности вошло в сферу образования в результате научных исследований педагогов. и психологи. С психологической точки зрения компетентность – это «то, как специалист ведет себя в нестандартных ситуациях, неожиданных ситуациях, по-новому стоит во взаимоотношениях с коллегами, выполняет неоднозначные задачи, использует противоречивую информацию, последовательно разрабатывает и усложняет процессы». Владение планом движения ". Английское понятие «компетенция» буквально означает «способность». Содержание

предполагает эффективное использование теоретических знаний в деятельности, умение демонстрировать высокий уровень профессиональных навыков, умений и талантов. Профессиональная компетентность – это приобретение специалистом знаний, навыков и умений, необходимых для профессиональной деятельности, и их практическое применение на высоком уровне. Профессиональная компетентность означает не приобретение специалистом отдельных знаний и умений, а приобретение интегративных знаний и действий в каждом независимом направлении. Также компетентность требует постоянного обогащения профессиональных знаний, усвоения новой информации, а главное, умения искать научную информацию, обрабатывать ее и применять в своей работе. В последние годы растет интерес к исследованию проблемы профессиональной компетентности специалистов. Разнообразие взглядов и мнений по этому поводу не позволяет создать систематизированную, единую концептуальную модель данной проблемы. Компетенция – это знания в той или иной области. «Компетентность» (лат. компетентность — добиваюсь, я достоин, я достоин)

- 1) объем полномочий, прав и обязанностей конкретной государственной организации (органа местного самоуправления) или должностного лица, определенный законом, постановлением или иным документом;
- 2) совокупность знаний и опыта в той или иной области. Социальное содержание этого понятия весьма широко, и оно используется практически во всех сферах производства. Компетенция равна совокупности современных требований к деятельности специалистов различных областей, историей ее возникновения является теория менеджмента, обеспечивающая ее эффективность на основе правильного управления трудовым процессом в адекватной и полностью совместимой с Цель производства., практика управления верхними и нижними работниками в производственном процессе

связаны с направлением трудовой деятельности на поставленные цели и эффективностью. Необходимо упомянуть имя Дэвида Макклелланда как основоположника компетентностного подхода к управлению персоналом. Ученый изучал психологические аспекты особенностей производственного процесса и известен как основоположник теории интеграции мотивации специалиста с производственным процессом и целями. Исторически внедрение понятия «компетентность» в систему образования и признание его значимости делятся на следующие этапы: На первом этапе (1960-1970-е годы) - понятия «компетентность» и «компетентность» вошли в систему образования. научных кругах и тираже, а также правила их применения, определены особенности применения. Термин «компетенция» впервые был использован в 1965 году Н. Хомским, преподавателем Массачусетского университета.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 5111700 – Boshlang'ich ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishining malaka talablari. Toshkent. 2018.08.25. 40 b. (3 b.)
3. Richard E. Boyatzis. David C. McClelland: For The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences Volume IV: Clinical, Applied and Cross – Cultural Research. December 5, 2016
4. J.Raven (1984). Competence in modern society: Its Identification, Development and Release. – UK. P.220
5. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. – 340 с.

6. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar – ta’lim samaradorligi omili. Monografiya. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – 184 b.

7. Колова С.М. Формирование социокультурной компетентности будущих специалистов. дис. ...канд. пед. наук. С. М. Колова. – Челябинск, 2002. – 190

с. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences

VOLUME 1 | ISSUE 9 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF

2021: 5.423 898 w October 2021 www.oriens.uz